

Appendix 2 : Detailed bibliographic search strategy

This appendix details the comprehensive literature search strategy used to identify relevant studies for this systematic review with meta-analyses. The search was conducted in accordance with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guidelines, and the combinations of search terms used are presented here to ensure transparency and reproducibility of the research methodology.

1. Databases searched

The literature searches were conducted in the following international and French-language databases:

- **International databases:** PubMed, Embase, Science Direct, Cochrane Library, CINAHL, PEDro, Web of Science, Scopus, Google Scholar.
- **French-language databases:** Cairn.info, Érudit.
- **Clinical trial registries:** ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP.

2. Publication period and language

The search was conducted between July 15, 2024, and October 15, 2024, and restricted to articles published between 2004 and 2024 in French and English to reflect current practices and recent developments in the field.

3. Keywords and MeSH terms

The literature search was performed using a combination of official MeSH descriptors and free-text terms to ensure comprehensive coverage of the relevant literature. [MeSH] descriptors were prioritized to ensure search specificity and relevance, whereas free-text terms were used to capture context-specific concepts or terms lacking direct MeSH equivalents.

The classification provided below is an example specifically applicable to PubMed and Cochrane Library, which use these categorizations, although the exact search equations were adapted to the specific requirements of each platform.

To verify the validity of MeSH descriptors, consultation of the official MeSH thesaurus website (<https://meshb.nlm.nih.gov/>) was performed. Regarding syntax, French terms, whether MeSH or free-text, were written in lowercase according to MeSH classification system writing requirements. English free-text terms were also in lowercase, whereas English MeSH terms began with a capital letter. Additionally, MeSH terms (both English and French) were formatted without spaces between quotation marks and MeSH brackets.

The keywords and MeSH terms used for the search were organized by concept as follows:

Concept 1: Musculoskeletal Disorders

- **French :**
 - "pathologies musculosquelettiques"
 - "troubles musculosquelettiques"
 - "douleurs musculosquelettiques"
 - "affections musculosquelettiques"

- **English :**
 - "Musculoskeletal Diseases"[MeSH]
 - "Musculoskeletal Pain"[MeSH]
 - "musculoskeletal conditions"
 - "musculoskeletal disorders"
 - "musculoskeletal symptoms"

Concept 2 : Direct Access

- **French :**
 - "accès direct"
 - "accès direct à la kinésithérapie"
 - "auto-référence"

- **English :**
 - "Direct Access"
 - "Self-Referral"
 - "Direct Access to Physiotherapy"
 - "Patient-initiated access"
 - "First-contact physiotherapy"

Concept 3 : Physiotherapy

- **French :**
 - "kinésithérapie"
 - "physiothérapie"[MeSH]
- **English :**
 - "Physical Therapy Modalities"[MeSH]
 - "Physical Therapy Specialty"[MeSH]
 - "Physiotherapy"
 - "Physical Therapy"
 - "Rehabilitation"[MeSH]

Concept 4 : General Practitioners and Primary Care

- **French :**
 - "médecin généraliste"[MeSH]
 - "médecin de famille"[MeSH]
 - "soins primaires"[MeSH]
 - "médecine de premier recours"
- **English :**
 - "General Practitioners"[MeSH]
 - "Family Physicians"[MeSH]
 - "Primary Health Care"[MeSH]
 - "General Practice"[MeSH]
 - "primary care physician"
 - "family doctor"
 - "general medical practice"

Concept 5 : Evaluation Criteria

- **French :**

- "médecin généraliste"[MeSH]
- "temps de consultation"
- "nombre de consultations"
- "durée de consultation"
- "charge de travail"[MeSH]
- "consultation"
- "prescription"[MeSH]
- "ordonnance"
- "médicament"[MeSH]
- "imagerie diagnostique"[MeSH]
- "relations interprofessionnelles"[MeSH]
- "collaboration"
- "communication"
- "échange d'informations"
- "coordination des soins"
- "satisfaction professionnelle"
- "épuisement professionnel"
- "qualité des soins"[MeSH]
- "évaluation de la qualité"
- "satisfaction du médecin"
- "antalgiques"
- "anti-inflammatoires"
- "examens complémentaires"

- **English :**

- "General Practitioners"[MeSH]
- "Workload"[MeSH]
- "Prescription"[MeSH]
- "Medication"[MeSH]
- "Diagnostic Imaging"[MeSH]
- "Interprofessional Relations"[MeSH]
- "Quality of Health Care"[MeSH]
- "Job Satisfaction"[MeSH]
- "prescribing patterns"
- "drug utilization"
- "consultation time"
- "consultation rate"
- "physician practice patterns"

Concept 6 : Patient-Reported Outcomes

- **French :**
 - "douleur"[MeSH]
 - "fonction"[MeSH]
 - "qualité de vie"[MeSH]
 - "EVA"
 - "questionnaire douleur de McGill"
 - "HAQ"
 - "SF-36"

- **English :**
 - "Patient-reported outcome"[MeSH]
 - "pain assessment"
 - "functional status"

Concept 7 : Healthcare Costs

- **French :**
 - "coûts de santé"
 - "coûts directs"
 - "coûts indirects"
 - "analyse coût-efficacité"
 - "analyse coût-bénéfice"

- **English :**
 - "Costs and cost analysis"[MeSH]
 - "healthcare costs"

Concept 8 : Adverse Effects of Direct Access

- **French :**
 - "effets indésirables"
 - "surutilisation"
 - "retard de diagnostic"
 - "complications"
- **English :**
 - "Adverse effects"[MeSH]
 - "side effects"
 - "overuse"
 - "delayed diagnosis"

Concept 9 : Direct Access and Primary Care Organization

- **French :**
 - "parcours de soins"
 - "organisation des soins"
 - "accès aux soins"
 - "coordination des soins"
- **English :**
 - "Delivery of health care" [MeSH]
 - "healthcare delivery"

Concept 10 : Direct Access and Practice Changes

- **French :**
 - "évolution"
 - "changement"
 - "adaptation"
 - "impact"
 - "transformation"
- **English :**
 - *(No additional terms added)*

4. Search combinations

A. Construction of search equations and adaptation to databases

The MeSH search terms used for each database will be combined using Boolean operators ("AND", "OR") to refine the search. Within each concept, the "OR" operator includes all relevant synonyms and terminological variants to broaden the search scope, while the "AND" operator is used between concepts to ensure that only articles addressing all concepts simultaneously are retained. While the general principles of the search strategy remain consistent, the equations will be adapted according to the specific features of each platform, while aiming to remain as close as possible to the initially defined MeSH categorizations and free-text terms for PubMed and Cochrane Library.

Each database has its own specificities requiring adaptations to optimize results, including syntax, Boolean operators, the availability of MeSH terms, and their translation if necessary, but the equation structure remains consistent across platforms. To ensure methodological transparency and enable reproducibility of the search, information related to each search equation for each database will be recorded. These data will include the date and time of the search, the database used, the search equation employed, the number of results obtained, applied filters (if any), and any other relevant information (such as modifications made to the search equation, encountered difficulties, etc.). This approach aims to document the traceability of the search process, justifying the choices made and tracing the evolution of study selection throughout the systematic review, prior to meta-analyses.

The search equation presented below for PubMed will serve as the basis for searches on other databases. Its development and the justification of its respective contribution to the research will be explained in the section related to PubMed hereafter.

B. Search equation for the PubMed database

For the PubMed database (administered by the National Library of Medicine - NLM - part of the National Institutes of Health - NIH - in the United States), the search strategy was adjusted as follows. Parentheses are used to group terms related to the same concept and ensure that the "OR" Boolean operator correctly applies to the entire group. Quotation marks were removed from French expressions to broaden the search and include articles that use synonyms or slightly different formulations. English MeSH terms are kept in quotation marks to ensure search accuracy, as they are recognized as exact expressions by PubMed.

Equation on PubMed:

The search equation is as follows:

(("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH]) OR (pathologies musculosquelettiques OR troubles musculosquelettiques OR douleurs musculosquelettiques OR affections musculosquelettiques)) AND (("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH]) OR (Physiotherapy OR Physical Therapy OR kinésithérapie OR physiothérapie OR rehabilitation) OR (Direct Access OR Self-Referral OR accès direct OR auto-référence OR patient-initiated access OR first-contact physiotherapy)) AND (("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "General Practice"[MeSH]) OR (médecin généraliste OR médecin de famille OR soins primaires OR Primary Health Care OR médecine de premier recours))

The equation combines the fundamental concepts of the topic. It serves as a basis for identifying relevant studies examining the impact of direct access to physiotherapy on general practice and primary care organization for patients with musculoskeletal disorders (MSDs). Using the "AND" Boolean operator between these concepts ensures that only articles addressing all these aspects simultaneously are retained. This equation constitutes the foundation of the search strategy and helps identify the most relevant studies to answer the research questions.

C. Search equation for the Embase database

The strategy for the Embase database (Excerpta Medica Database, managed by the Dutch publisher Elsevier) was adapted to meet the specific features of this platform. English MeSH terms were replaced by their Emtree equivalents, often accompanied by the qualifier "/exp" to extend the search to associated terms and their subcategories, thereby broadening the coverage of results. French MeSH terms were retained since Embase also indexes French literature, ensuring consistency with the strategy used in other databases.

The Boolean operators "AND" and "OR" were maintained, as they are compatible with Embase's search logic. Regarding syntax, quotation marks were removed from all terms, as Embase uses single quotes for exact phrase searches, ensuring optimal compatibility with the database. Furthermore, English and French terms were written in lowercase, in line with Embase's syntax rules.

To ensure exhaustive search across relevant fields, the qualifier ":ab,ti" was added after each non-Emtree term to specify a search within the title and abstract. Additionally, truncation using the "*" symbol was applied to certain terms to broaden the search by including various word forms.

Equation on Embase:

The search equation is as follows:

(('musculoskeletal disease'/exp OR 'musculoskeletal pain'/exp) OR ('pathologies musculosquelettiques':ab,ti OR 'troubles musculosquelettiques':ab,ti OR 'douleurs musculosquelettiques':ab,ti OR 'affections musculosquelettiques':ab,ti)) AND (('physical therapy'/exp OR 'physiotherapy'/exp OR 'rehabilitation'/exp) OR ('physiotherapy':ab,ti OR 'physical therapy':ab,ti OR 'kinésithérapie':ab,ti OR 'physiothérapie':ab,ti OR 'rehabilitation':ab,ti) OR ('direct access'/exp OR 'self referral'/exp OR 'accès direct':ab,ti OR 'auto-référence':ab,ti OR 'patient-initiated access':ab,ti OR 'first-contact physiotherapy':ab,ti)) AND (('general practitioner'/exp OR 'family physician'/exp OR 'primary health care'/exp OR 'general practice'/exp) OR ('médecin généraliste':ab,ti OR 'médecin de famille':ab,ti OR 'soins primaires':ab,ti OR 'primary health care'/exp OR 'médecine de premier recours':ab,ti))

This equation combines the fundamental concepts of the topic, ensuring comprehensive coverage of studies related to the impact of direct access to physiotherapy on general practice and primary care for patients with MSDs. The use of Boolean operators and the specific qualifiers in the equation make it well-adapted to Embase's search functionalities, optimizing the retrieval of relevant studies.

D. Search equation for the Science Direct database

The search strategy for the Science Direct database (managed by the Dutch publisher Elsevier) was adjusted to account for the specific features of this platform. Unlike PubMed or Embase, Science Direct does not use MeSH or Emtree terms for indexing but relies on specific keywords and commonly used free-text terms from the scientific literature available on the platform. English MeSH terms were adapted into equivalent keywords, and French terms were translated into English to ensure relevance.

The Boolean operators "AND" and "OR" were maintained, as they are compatible with the search logic on Science Direct, allowing the combination or exclusion of terms. However, the search equation was simplified to respect the maximum limit of 8 Boolean operators, as set by the platform. Quotation marks are used around terms to search for exact phrases or specific expressions, ensuring that the results accurately match the predefined concepts.

Equation on Science Direct:

The search equation is as follows:

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR pathologies musculosquelettiques) AND ("Physical Therapy" OR kinésithérapie OR Direct Access OR accès direct) AND ("General Practitioners" OR "Primary Health Care")

E. Search equation for the Cochrane Library database

The search strategy for the Cochrane Library database (managed by Cochrane, an international non-profit organization dedicated to promoting evidence-based medicine - EBM) was adapted to respect the specific features of this platform while ensuring comprehensive coverage of the key concepts of the thesis. English MeSH terms, essential for indexing articles in this database, were retained in their original form. Non-MeSH French terms were added to include relevant articles that might use different terminology, although they are not prioritized in MeSH indexing. French MeSH terms were systematically translated into English using official MeSH equivalents to ensure compatibility with the Cochrane Library, which primarily indexes in English.

The Boolean operators "AND" and "OR" were maintained to structure the search according to the Boolean logic accepted by the Cochrane Library. English MeSH terms were placed in quotation marks to ensure precise searches for exact expressions recognized by the database. Similarly, non-MeSH French terms were also placed in quotation marks to search for exact phrases corresponding to these concepts. The use of truncation with the asterisk (*) was maintained in terms like "kinésithérapie" and "physiothérapie*" to include all possible word forms, which is recommended to broaden the search to orthographic or derived variants.

The Cochrane Library differs from other databases due to its rigorous study inclusion criteria, including the application of strict methodological standards such as risk-of-bias assessment and the use of the GRADE system for evaluating the quality of evidence. This explains why it often yields fewer results compared to other databases like PubMed or Embase. This distinction is not only due to Cochrane's focus on randomized controlled trials (RCTs) but also because of its selection of primary studies that meet high methodological standards. Cochrane systematic reviews aim to minimize potential biases by favoring studies with an optimal level of evidence.

Equation on Cochrane Library:

After consultation with a specialized librarian in medical research documentation, the equation designed for the Cochrane Library was translated into an optimized format for the platform's advanced search, using a step-by-step form:

ID	Search
#1	MeSH descriptor: [Musculoskeletal Diseases] explode all trees
#2	MeSH descriptor: [Musculoskeletal Pain] explode all trees
#3	("musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal pain"):ti,ab,kw
#4	#1 OR #2 OR #3
#5	MeSH descriptor: [Physical Therapy Modalities] explode all trees
#6	MeSH descriptor: [Physical Therapy Specialty] explode all trees
#7	MeSH descriptor: [Rehabilitation] explode all trees

- #8 (*"Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "rehabilitation"*):ti,ab,kw
- #9 #5 OR #6 OR #7 OR #8
- #10 MeSH descriptor: [General Practitioners] explode all trees
- #11 MeSH descriptor: [Physicians, Family] explode all trees
- #12 MeSH descriptor: [Primary Health Care] explode all trees
- #13 (*"general practitioner" OR "family physician" OR "primary care"*):ti,ab,kw
- #14 #10 OR #11 OR #12 OR #13
- #15 (*"Direct Access" OR "Self-Referral" OR "direct access" OR "self-referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy"*):ti,ab,kw
- #16 #4 AND #9 AND #14 AND #15

F. Search equation for the CINAHL database

The search strategy for the CINAHL database ("Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature," managed by EBSCO Information Services) was adapted to address its specific features. MeSH terms were prioritized to ensure precise and comprehensive searches, but in CINAHL, these terms are called "CINAHL Headings" and are prefixed with "MH" in the equation. These English CINAHL Headings were kept as they are directly recognized by CINAHL, and the French terms were translated to English equivalents, using CINAHL Headings or relevant keywords to ensure coherence with the global search strategy.

Equation on CINAHL:

The search equation is as follows:

(MH "Musculoskeletal Diseases+" OR MH "Musculoskeletal Pain+" OR "musculoskeletal disorder" OR "musculoskeletal condition*" OR "back pain" OR "neck pain" OR "arthritis" OR "tendinopathy" OR "joint pain" OR "muscle strain" OR "ligament injury") AND (MH "Physical Therapy+" OR "Physiotherapy" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated" OR "first-contact" OR "physical therapist*" OR "physiotherapist*") AND (MH "Physicians, Family+" OR MH "General Practice+" OR MH "Primary Health Care+" OR "family physician*" OR "primary care physician*" OR "GP" OR "general practitioner*")*

G. Search equation for the PEDro database

The strategy for the PEDro database ("Physiotherapy Evidence Database," managed by the Institute for Musculoskeletal Health, University of Sydney) was adapted to meet the platform's specific requirements. PEDro is known for its methodological quality rating scale ("PEDro scale"), which aids in identifying methodologically rigorous studies.

Given PEDro's limitations regarding complex search equations, a systematic approach was adopted. The term "self-referral" was chosen over other phrases like "direct access" as it is more commonly used in PEDro's specialized physiotherapy literature.

Equation on PEDro:

Term combinations are as follows :

- *self-referral ; physiotherap**
- *self-referral ; rehabilitat**
- *self-referral ; physical therap**

H. Search equation for the Web of Science and Scopus databases

The search strategy for the Web of Science (W.O.S., managed by the research company Clarivate) and Scopus (managed by the Dutch publisher Elsevier) databases was adapted to account for the specific features of these multidisciplinary platforms. Although they may include MeSH terms in their indexing, they mainly rely on keywords and article titles to identify relevant documents. Given their similarities in terms of indexing, vocabulary, and search syntax, the search equation designed for one will be used for the other.

English MeSH terms were retained or translated into their equivalents or commonly used associated terms in these databases, taking into account possible variations and frequently encountered keywords. French MeSH terms were also adapted by using English equivalents recognized and frequently used in W.O.S. and Scopus to ensure consistency with the overall search strategy and maximize the scope of results.

The Boolean operators "AND" and "OR" were maintained, as they are compatible with the search logic in both databases. In terms of syntax, specific terms and exact phrases are placed within quotation marks to ensure search precision. The use of truncation with an asterisk (*) was applied in both W.O.S. and Scopus to broaden the search by including different word forms.

Equation on W.O.S. and Scopus:

The search equation is as follows:

(("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"))

I. Search equation for the Google Scholar database

The search strategy for the Google Scholar database (managed by Google) was adapted to the specific characteristics of this platform. Unlike databases such as Scopus or PubMed, Google Scholar does not use a controlled thesaurus like MeSH for indexing but instead relies on keywords, article titles, and citations to identify relevant documents.

It is important to note that Google Scholar often interprets Boolean operators "AND" and "OR" more flexibly than specialized databases, which may limit the effectiveness of complex search equations. Due to these limitations, adding secondary equations did not significantly refine the results. Therefore, the sorting by sub-themes will be performed during the article selection phase.

Specific terms and exact phrases were placed within quotation marks to search for precise expressions and limit results to the most relevant documents. Additionally, all relevant variants of the search terms were included in the query to cover a wide range of word forms, as Google Scholar does not support truncation with asterisks like other databases. Related terms were therefore added. The search terms were chosen in English to ensure consistency with international scientific literature and to optimize results in Google Scholar.

To facilitate the management and organization of bibliographic references obtained from Google Scholar, the EndNote Click software was used to export results in ".ris" format. However, EndNote Click may introduce a selection bias because some documents, such as technical reports, theses, patents, or web pages—which often constitute gray literature—may not be compatible with the software and, therefore, may be excluded from export. This limitation will be documented appropriately.

Equation on Google Scholar:

The search equation is as follows:

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "Rehabilitation") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice")

J. Search equation for the Cairn.info and Érudit databases

The strategy for the Cairn.info and Érudit databases was adapted to account for the specific features of these French-language platforms. Cairn.info (co-managed by publishers Belin Education, Editions La Découverte, Editions Erès, and De Boeck Supérieur) focuses on the humanities and social sciences, while Érudit (co-managed by Canadian universities Laval, Montreal, and the University of Quebec at Montreal - UQAM) covers a wide range of disciplines, including social sciences, literature, and the arts. Unlike some medical databases, they primarily use keywords and article titles for indexing rather than a controlled thesaurus like MeSH.

Therefore, English MeSH terms were translated into French or replaced with equivalent terms commonly used in French-language literature. Specific terms and exact phrases are placed within quotation marks to search for precise expressions and limit results to the most relevant documents.

The Boolean operators "ET" (equivalent to "AND") and "OU" (equivalent to "OR") were used to structure the queries. It is important to note that, like Google Scholar, Cairn.info and Érudit may interpret queries more flexibly than specialized databases. Furthermore, neither Cairn.info nor Érudit supports truncation with asterisks (*) in the same way as W.O.S., Scopus, or other databases. To address this, all relevant variants of the search terms were included in the queries to cover a wide range of word forms.

Finally, considering the precise research field and the fact that French-language literature is less abundant regarding the topic of direct access to physiotherapy, it was decided to keep only the main equation. Therefore, it is anticipated that this approach will result in a low number of results.

Equation on Cairn.info and Érudit:

The search equation is as follows:

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

K. Search equation for the clinical trial registries ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP

The search strategy for the ClinicalTrials.gov database (managed by the U.S. National Library of Medicine - N.L.M., part of the National Institutes of Health - N.I.H.) and the W.H.O. I.C.T.R.P. ("World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform" managed by the W.H.O.) was adapted to meet the specific characteristics of these platforms. These platforms are clinical trial registries that provide detailed information about study protocols, objectives, inclusion and exclusion criteria, sponsors, and clinical trial results.

Unlike other databases, ClinicalTrials.gov and W.H.O. I.C.T.R.P. do not use a controlled thesaurus like MeSH and require terms specific to clinical trials to increase the relevance of the results. English terms must be used to ensure consistency with the database terminology, while French translations should be adapted to reflect commonly used terms in the context of clinical trials.

The Boolean operators "AND" and "OR" were used to structure the queries, which is compatible with the search logic of these platforms. Exact phrases were placed within quotation marks to search for precise expressions to adequately cover the available clinical trials on these platforms, particularly those related to musculoskeletal conditions (P.M.S.), physiotherapy/physical therapy, direct access to care, and the role of the general practitioner (M.G.). This approach is expected to result in a low number of results.

Equation on ClinicalTrials.gov and WHO ICTRP:

The search equation is as follows:

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "kinesitherapy" OR "physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "primary care physician" OR "family doctor" OR "general medical practice")

Annexe N°2 : Stratégie de recherche bibliographique détaillée

Cette annexe détaille la stratégie de recherche bibliographique exhaustive mise en œuvre pour identifier les études pertinentes dans le cadre de cette revue systématique avec méta-analyses. La recherche a été effectuée conformément aux recommandations du P.R.I.S.M.A. (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (173,174) et les combinaisons de termes de recherche utilisés sont présentées ici pour justifier de la transparence et de la reproductibilité de la méthodologie de recherche.

1. Bases de données explorées

Les recherches ont été effectuées dans les bases de données internationales et francophones suivantes :

- **Bases de données internationales** : PubMed, Embase, Science Direct, Cochrane Library, C.I.N.A.H.L., PEDro, Web of Science, Scopus, Google Scholar.
- **Bases de données francophones** : Cairn.info, Érudit.
- **Registres d'essais cliniques** : ClinicalTrials.gov, W.H.O. I.C.T.R.P.

2. Période et langue de publication

La recherche a été effectuée du 15 juillet 2024 au 20 octobre 2024 et limitée aux articles publiés entre 2004 et 2024, en français et en anglais, afin de refléter les pratiques actuelles et les évolutions récentes dans le domaine.

3. Mots-clés et Termes MeSH

La recherche documentaire a été effectuée en utilisant une combinaison de descripteurs MeSH officiels et de termes en texte libre pour assurer une couverture complète de la littérature pertinente. Les descripteurs [MeSH] ont été privilégiés afin de garantir la pertinence et la spécificité de la recherche, tandis que les termes en texte libre ont été utilisés pour préciser le contexte ou pour les concepts ne disposant pas de correspondance directe dans MeSH.

Cette classification présentée ci-après est donnée à titre d'exemple et sera valable pour l'interrogation des bases de données PubMed et Cochrane Library, qui utilisent ces catégorisations, même si les équations de recherche en elles-mêmes seront adaptées aux exigences spécifiques de chacune des deux plateformes.

Pour vérifier la validité des descripteurs MeSH, une consultation du site officiel du MeSH a été réalisée sur le site du thésaurus MeSH, à l'U.R.L. suivante : <https://meshb.nlm.nih.gov/>. Pour ce qui est de la syntaxe, les termes français, qu'ils soient MeSH ou termes libres, seront toujours écrits avec la première lettre en minuscule conformément aux exigences de rédaction du système de classification MeSH. Pour les termes anglais, les termes libres sont également en minuscule, tandis que les termes MeSH commencent par une majuscule. En outre, conformément aux règles de syntaxe de ce système, les termes MeSH en anglais et en français seront rédigés sans espace entre les guillemets et les crochets du MeSH.

Les mots-clés et termes MeSH utilisés pour la recherche ont ainsi été organisés par concept, comme suit :

Concept n°1 : Pathologies musculosquelettiques

- **Français :**

- "pathologies musculosquelettiques"
- "troubles musculosquelettiques"
- "douleurs musculosquelettiques"
- "affections musculosquelettiques"

- **Anglais :**

- "Musculoskeletal Diseases"[MeSH]
- "Musculoskeletal Pain"[MeSH]
- "musculoskeletal conditions"
- "musculoskeletal disorders"
- "musculoskeletal symptoms"

Concept n°2 : Accès direct

- **Français :**

- "accès direct"
- "accès direct à la kinésithérapie"
- "auto-référence"

- **Anglais :**
 - "Direct Access"
 - "Self-Referral"
 - "Direct Access to Physiotherapy"
 - "Patient-initiated access"
 - "First-contact physiotherapy"

Concept n°3 : Kinésithérapie

- **Français :**
 - "kinésithérapie"
 - "physiothérapie"[MeSH]
- **Anglais :**
 - "Physical Therapy Modalities"[MeSH]
 - "Physical Therapy Specialty"[MeSH]
 - "Physiotherapy"
 - "Physical Therapy"
 - "Rehabilitation"[MeSH]

Concept n°4 : Médecin généraliste et soins primaires

- **Français :**
 - "médecin généraliste"[MeSH]
 - "médecin de famille"[MeSH]
 - "soins primaires"[MeSH]
 - "médecine de premier recours"
- **Anglais :**
 - "General Practitioners"[MeSH]
 - "Family Physicians"[MeSH]
 - "Primary Health Care"[MeSH]
 - "General Practice"[MeSH]
 - "primary care physician"
 - "family doctor"
 - "general medical practice"

Concept n°5 : Critères d'évaluation

- **Français :**

- "médecin généraliste"[MeSH]
- "temps de consultation"
- "nombre de consultations"
- "durée de consultation"
- "charge de travail"[MeSH]
- "consultation"
- "prescription"[MeSH]
- "ordonnance"
- "médicament"[MeSH]
- "imagerie diagnostique"[MeSH]
- "relations interprofessionnelles"[MeSH]
- "collaboration"
- "communication"
- "échange d'informations"
- "coordination des soins"
- "satisfaction professionnelle"
- "épuisement professionnel"
- "qualité des soins"[MeSH]
- "évaluation de la qualité"
- "satisfaction du médecin"
- "antalgiques"
- "anti-inflammatoires"
- "examens complémentaires"

- **Anglais :**

- "General Practitioners"[MeSH]
- "Workload"[MeSH]
- "Prescription"[MeSH]
- "Medication"[MeSH]
- "Diagnostic Imaging"[MeSH]
- "Interprofessional Relations"[MeSH]
- "Quality of Health Care"[MeSH]
- "Job Satisfaction"[MeSH]
- "prescribing patterns"

- "drug utilization"
- "consultation time"
- "consultation rate"
- "physician practice patterns"

Concept n°6 : Critères de jugement rapportés par le patient

- **Français :**

- "douleur"[MeSH]
- "fonction"[MeSH]
- "qualité de vie"[MeSH]
- "EVA"
- "questionnaire douleur de McGill"
- "HAQ"
- "SF-36"

- **Anglais :**

- "Patient-reported outcome"[MeSH]
- "pain assessment"
- "functional status"

Concept n°7 : Impact sur les coûts de santé

- **Français :**

- "coûts de santé"
- "coûts directs"
- "coûts indirects"
- "analyse coût-efficacité"
- "analyse coût-bénéfice"

- **Anglais :**

- "Costs and cost analysis"[MeSH]
- "healthcare costs"

Concept n°8 : Effets indésirables de l'accès direct

- **Français :**
 - "effets indésirables"
 - "surutilisation"
 - "retard de diagnostic"
 - "complications"
- **Anglais :**
 - "Adverse effects"[MeSH]
 - "side effects"
 - "overuse"
 - "delayed diagnosis"

Concept n°9 : Accès direct et organisation des soins primaires

- **Français :**
 - "parcours de soins"
 - "organisation des soins"
 - "accès aux soins"
 - "coordination des soins"
- **Anglais :**
 - "Delivery of health care" [MeSH]
 - "healthcare delivery"

Concept n°10 : Accès direct et évolution des pratiques

- **Français :**
 - "évolution"
 - "changement"
 - "adaptation"
 - "impact"
 - "transformation"
- **Anglais :**
 - *Aucun terme ajouté*

4. Combinaisons de recherche

A. Construction des équations de recherche et adaptation aux bases de données

Les termes de recherche MeSH utilisés pour chaque base de données seront combinés à l'aide d'opérateurs booléens ("AND", "OR") afin d'affiner la recherche. Au sein de chaque concept, l'opérateur "OR" englobe l'ensemble des synonymes et variantes terminologiques pertinentes pour élargir le spectre de la recherche, tandis que l'opérateur "AND" est utilisé entre les concepts pour s'assurer que seuls les articles traitant simultanément de tous les concepts soient retenus. Bien que les principes généraux de la stratégie de recherche restent constants, les équations seront ajustées en fonction des spécificités de chaque plateforme, tout en s'efforçant de rester aussi proches que possible des catégorisations MeSH et termes libres initialement définies pour PubMed et Cochrane Library.

Chaque base de données possède ses propres spécificités nécessitant des adaptations pour optimiser les résultats, en termes de syntaxe, d'opérateurs booléens, de disponibilité des termes MeSH et de leur traduction si nécessaire, mais la structure de l'équation reste constante entre les plateformes. Afin d'assurer une transparence méthodologique et de permettre une reproductibilité de la recherche, les informations relatives à chaque équation de recherche pour chaque base de données seront consignées.

Ces données incluront notamment la date et l'heure de la recherche, la base de données utilisée, l'équation de recherche employée, le nombre de résultats obtenus, les filtres appliqués (si applicable) et toute autre information pertinente (par exemple, des modifications apportées à l'équation de recherche, des difficultés rencontrées, etc.). Cette démarche a pour objectif de documenter la traçabilité du processus de recherche, permettant de justifier les choix effectués et de retracer l'évolution de la sélection des études tout au long de la revue systématique, en amont des méta-analyses.

L'équation de recherche présentée ci-dessous pour PubMed serviront de base aux recherches sur les autres bases de données. Son élaboration et la justification de son apport respectif pour la recherche seront explicitées dans la partie en lien avec PubMed ci-après.

B. Equation de recherche pour la base de données PubMed

Pour ce qui concerne la base de données PubMed (administrée par la *National Library of Medicine* - N.L.M.- des Etats-Unis, faisant partie des *National Institutes of Health* -N.I.H.- du pays), la stratégie de recherche a été ajustée comme suit. Les parenthèses sont utilisées pour regrouper les termes liés à un

même concept et garantir que l'opérateur booléen "OR" s'applique correctement à l'ensemble du groupe. Les guillemets sont supprimés autour des expressions en français pour élargir la recherche et inclure des articles qui utilisent des synonymes ou des formulations légèrement différentes. Les termes MeSH en anglais sont conservés entre guillemets pour garantir la précision de la recherche, car ils sont reconnus comme des expressions exactes par PubMed.

Equation sur PubMed :

L'équation de recherche est la suivante :

(("Musculoskeletal Diseases"[MeSH] OR "Musculoskeletal Pain"[MeSH]) OR (pathologies musculosquelettiques OR troubles musculosquelettiques OR douleurs musculosquelettiques OR affections musculosquelettiques)) AND (("Physical Therapy Modalities"[MeSH] OR "Physical Therapy Specialty"[MeSH]) OR (Physiotherapy OR Physical Therapy OR kinésithérapie OR physiothérapie OR rehabilitation) OR (Direct Access OR Self-Referral OR accès direct OR auto-référence OR patient-initiated access OR first-contact physiotherapy)) AND (("General Practitioners"[MeSH] OR "Family Physicians"[MeSH] OR "Primary Health Care"[MeSH] OR "General Practice"[MeSH]) OR (médecin généraliste OR médecin de famille OR soins primaires OR Primary Health Care OR médecine de premier recours))

L'équation combine les concepts fondamentaux du sujet. Elle sert de base pour identifier les études pertinentes examinant l'impact de l'accès direct à la kinésithérapie sur la pratique du M.G. et l'organisation des soins primaires pour les patients atteints de P.M.S. L'utilisation de l'opérateur booléen "AND" entre ces concepts assure que seuls les articles traitant simultanément de tous ces aspects seront retenus. Cette équation constitue la base de la stratégie de recherche et permet d'identifier les études les plus pertinentes pour répondre aux questions de recherche.

C. Equation de recherche pour la base de données Embase

La stratégie pour la base de données Embase (*Excerpta Medica Database*, administrée par l'éditeur néerlandais Elsevier) a été adaptée pour répondre aux spécificités de cette plateforme. Les termes MeSH en anglais ont été remplacés par leurs équivalents Emtree, souvent accompagnés du qualificatif "/exp" pour étendre la recherche aux termes associés et à leurs sous-catégories, ce qui permet d'élargir la couverture des résultats. Les termes MeSH en français ont été conservés, car Embase indexe également la littérature en français, de sorte d'être en cohérence avec la stratégie utilisée dans d'autres bases de données.

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été maintenus, car ils sont compatibles avec la logique de recherche dans Embase. Concernant la syntaxe, les guillemets ont été supprimés pour tous les termes, car Embase utilise des apostrophes simples pour les recherches de phrases exactes, garantissant ainsi une compatibilité optimale avec la base. De plus, les termes anglais et français ont été écrits en minuscules, conformément aux règles de syntaxe d'Embase.

Afin de garantir une recherche exhaustive les champs pertinents, le qualificatif ":ab,ti" a été ajouté après chaque terme non-Emtree pour spécifier une recherche dans le titre et le résumé. De plus, la troncature, en utilisant le symbole "*", a été appliquée à certains termes afin d'élargir la recherche en incluant différentes formes d'un mot.

Equation sur Embase

L'équation de recherche est la suivante :

(('musculoskeletal disease'/exp OR 'musculoskeletal pain'/exp) OR ('pathologies musculosquelettiques':ab,ti OR 'troubles musculosquelettiques':ab,ti OR 'douleurs musculosquelettiques':ab,ti OR 'affections musculosquelettiques':ab,ti)) AND (('physical therapy'/exp OR 'physiotherapy'/exp OR 'rehabilitation'/exp) OR ('physiotherapy':ab,ti OR 'physical therapy':ab,ti OR 'kinésithérapie':ab,ti OR 'physiothérapie':ab,ti OR 'rehabilitation':ab,ti) OR ('direct access'/exp OR 'self referral'/exp OR 'accès direct':ab,ti OR 'auto-référence':ab,ti OR 'patient-initiated access':ab,ti OR 'first-contact physiotherapy':ab,ti)) AND (('general practitioner'/exp OR 'family physician'/exp OR 'primary health care'/exp OR 'general practice'/exp) OR ('médecin généraliste':ab,ti OR 'médecin de famille':ab,ti OR 'soins primaires':ab,ti OR 'primary health care'/exp OR 'médecine de premier recours':ab,ti))

D. Equation de recherche pour la base de données Science Direct

La stratégie de recherche pour la base de données Science Direct (administrée par l'éditeur néerlandais Elsevier) a été ajustée pour tenir compte des spécificités de cette plateforme. Contrairement à PubMed ou Embase, Science Direct n'utilise pas de termes MeSH ou Emtree pour l'indexation, mais repose sur des mots-clés spécifiques et des termes libres couramment utilisés dans la littérature scientifique disponible sur cette plateforme. Les termes MeSH en anglais ont été adaptés en mots-clés équivalents, et ceux en français traduits en anglais pour assurer leur pertinence.

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été maintenus, car compatibles avec la logique de recherche sur Science Direct permettant de combiner ou d'exclure des termes. En revanche, l'équation de recherche a été simplifiée pour respecter la limite de 8 opérateurs booléens maximum, afin de garantir la règle fixée par la plateforme. Les guillemets sont employés autour des termes pour rechercher des phrases exactes ou des expressions spécifiques, afin que les résultats correspondent précisément aux concepts élaborés en amont.

Equation sur Science Direct

L'équation de recherche est la suivante :

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR pathologies musculosquelettiques) AND ("Physical Therapy" OR kinésithérapie OR Direct Access OR accès direct) AND ("General Practitioners" OR "Primary Health Care")

E. Equation de recherche pour la base de données Cochrane Library

La stratégie de recherche pour la base de données Cochrane Library (administrée par la Cochrane, organisation internationale à but non-lucratif dédiée à la promotion de l'E.B.M.) a été adaptée afin de respecter les spécificités de cette plateforme tout en garantissant une couverture exhaustive des concepts clés de la thèse. Les termes MeSH en anglais, essentiels pour l'indexation des articles dans cette base de données, ont été conservés dans leur forme originale. Les termes non-MeSH en français ont été ajoutés pour inclure les articles pertinents susceptibles d'utiliser une terminologie différente, bien que ceux-ci ne soient pas prioritaires dans l'indexation MeSH. Les termes MeSH en français ont été systématiquement traduits en anglais en utilisant les équivalents MeSH officiels afin d'assurer la compatibilité avec la Cochrane Library, qui indexe principalement en anglais.

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été maintenus pour structurer la recherche en fonction de la logique booléenne acceptée par la Cochrane Library. Les termes MeSH en anglais ont été placés entre guillemets pour garantir une recherche précise des expressions exactes reconnues par la base de données. De la même manière, les termes en français non-MeSH sont également entre guillemets afin de rechercher les phrases exactes correspondant à ces concepts. L'utilisation de la troncature avec l'astérisque (*) a été maintenue dans les termes comme "kinésithérapie*" et "physiothérapie*" afin d'inclure les différentes formes possibles des mots, ce qui est recommandé pour élargir la recherche aux variantes orthographiques ou dérivées.

La base de données Cochrane Library se distingue des autres bases de données par la rigueur de ses critères d'inclusion des études, grâce à l'application stricte des critères méthodologiques tels que l'évaluation du risque de biais et l'utilisation du système G.R.A.D.E. pour juger de la qualité des preuves, ce qui explique qu'il y a souvent un nombre moins élevé de résultats que sur d'autres bases de données telles que PubMed ou Embase. Cette distinction réside non seulement dans la focalisation de Cochrane sur E.C.R., mais aussi dans la sélection d'études qui respectent des standards méthodologiques très élevés. En effet, les évaluations systématiques de Cochrane cherchent à minimiser les biais potentiels, en favorisant des études primaires qui présentent un niveau de preuve optimal.

Equation sur Cochrane Library

Après consultation d'un bibliothécaire spécialisé en documentation de la recherche sur les bases médicales, l'équation sus-crée pour la Cochrane Library a été traduite de manière optimisée vis-à-vis de la construction pour la recherche avancée de la plateforme, en créant un formulaire étape par étape :

ID	Search
#1	MeSH descriptor: [Musculoskeletal Diseases] explode all trees
#2	MeSH descriptor: [Musculoskeletal Pain] explode all trees
#3	("musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal pain"):ti,ab,kw
#4	#1 OR #2 OR #3
#5	MeSH descriptor: [Physical Therapy Modalities] explode all trees
#6	MeSH descriptor: [Physical Therapy Specialty] explode all trees
#7	MeSH descriptor: [Rehabilitation] explode all trees
#8	("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "rehabilitation"):ti,ab,kw
#9	#5 OR #6 OR #7 OR #8
#10	MeSH descriptor: [General Practitioners] explode all trees
#11	MeSH descriptor: [Physicians, Family] explode all trees
#12	MeSH descriptor: [Primary Health Care] explode all trees
#13	("general practitioner" OR "family physician" OR "primary care"):ti,ab,kw
#14	#10 OR #11 OR #12 OR #13
#15	("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "direct access" OR "self-referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy"):ti,ab,kw
#16	#4 AND #9 AND #14 AND #15

F. Equation de recherche pour la base de données C.I.N.A.H.L.

La stratégie de recherche pour la base de données C.I.N.A.H.L. (« *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* », administrée par l'entreprise spécialisée dans la recherche médicale E.B.S.C.O. Information Services) a été adaptée pour répondre à ses spécificités. Les termes MeSH ont été privilégiés pour garantir une recherche précise et exhaustive, mais dans C.I.N.A.H.L. ces termes sont appelés « C.I.N.A.H.L. *Headings* » et sont précédés de l'acronyme "MH" l'équation. Ces termes C.I.N.A.H.L. *Headings* en anglais ont été conservés tels quels, étant directement reconnus par C.I.N.A.H.L., et ceux en français ont été traduits en leurs équivalents en anglais en utilisant des termes C.I.N.A.H.L. *Headings* ou des mots-clés appropriés, afin d'assurer une cohérence avec la stratégie de recherche globale et la spécificité de C.I.N.A.H.L..

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été maintenus pour leur compatibilité avec la logique de recherche de C.I.N.A.H.L.. Les termes C.I.N.A.H.L. *Headings* (avec "MH") et les mots-clés anglais sont placés entre guillemets pour effectuer des recherches de phrases exactes, augmentant ainsi la précision. Enfin, la troncature avec l'astérisque (*) a été utilisée pour élargir la recherche en incluant différentes formes d'un mot, améliorant ainsi la sensibilité de la recherche et augmentant le nombre d'études pertinentes identifiées.

Equation sur C.I.N.A.H.L.

L'équation de recherche est la suivante :

(MH "Musculoskeletal Diseases+" OR MH "Musculoskeletal Pain+" OR "musculoskeletal disorder" OR "musculoskeletal condition*" OR "back pain" OR "neck pain" OR "arthritis" OR "tendinopathy" OR "joint pain" OR "muscle strain" OR "ligament injury") AND (MH "Physical Therapy+" OR "Physiotherapy" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated" OR "first-contact" OR "physical therapist*" OR "physiotherapist*") AND (MH "Physicians, Family+" OR MH "General Practice+" OR MH "Primary Health Care+" OR "family physician*" OR "primary care physician*" OR "GP" OR "general practitioner*")*

G. Equation de recherche pour la base de données PEDro

La stratégie pour la base de données PEDro (« *Physiotherapy Evidence Database* », administrée par l'Institute for Musculoskeletal Health de l'Université de Sydney), spécialisée dans les sciences de la rééducation, a été adaptée pour répondre aux spécificités de cette plateforme. En particulier, PEDro est reconnue pour son échelle de notation de la qualité méthodologique, appelée « échelle PEDro », qui facilite l'identification et donc la sélection des études les plus rigoureuses sur le plan méthodologique.

Les termes MeSH utilisés dans d'autres bases de données, comme PubMed, ont été traduits en leurs équivalents dans le thésaurus de PEDro et les termes en français traduits en anglais et ajustés selon la terminologie spécifique de PEDro.

PEDro, contrairement à des bases comme PubMed, ne permet pas l'utilisation d'équations de recherche complexes et son interface de recherche est moins sophistiquée. En raison contraintes, il a été nécessaire d'adopter une méthode systématique qui a permis d'obtenir des résultats pertinents malgré ces contraintes. Après une analyse approfondie des termes disponibles, il a été constaté que l'utilisation des principales expressions désignant l'accès direct telles que "*direct access*", "*open access*" ou "*first-contact physiotherapy*" ne générerait aucun résultat pertinent sur PEDro. C'est pourquoi il a été choisi d'utiliser l'expression "*self-referral*", qui est plus couramment employée dans la littérature spécialisée en physiothérapie de PEDro, afin de décrire l'accès direct.

Compte tenu des spécificités de recherche de PEDro, il a été nécessaire d'associer deux termes ou expressions-clés au maximum tout en sélectionnant l'opérateur booléen "AND", afin de s'assurer que les expressions soient combinées et retenues ensemble dans les résultats sans les écrire dans l'équation proprement dite, c'est-à-dire en indiquant dans un champ à part que les termes choisis devaient être associés avec cet opérateur booléen. Cela a permis de limiter les résultats aux études qui incluent tous les termes de recherche spécifiés. Par ailleurs, l'astérisque (*) a été utilisé pour intégrer une troncature et inclure les variations orthographiques et grammaticales des termes, afin d'améliorer la portée et l'exhaustivité des résultats obtenus. Les termes et expression individuelles assimilés à l'équation ont été élaborés de manière à correspondre à la recherche tout en étant adaptés aux spécificités de la base de données PEDro.

Equation sur PEDro

Les combinaisons de termes retenues sont les suivantes :

- *self-referral ; physiotherap**
- *self-referral ; rehabilitat**
- *self-referral ; physical therap**

H. Equation de recherche pour les bases de données Web of Science et Scopus

La stratégie pour les bases de données Web of Science (W.O.S., administrée par la société spécialisée dans la recherche Clarivate) et Scopus (administrée par l'éditeur néerlandais Elsevier) ont été adaptées pour tenir compte des spécificités de ces plateformes multidisciplinaires. Bien qu'elles puissent inclure des termes MeSH dans leur indexation, elles reposent principalement sur des mots-clés et des titres d'articles pour identifier les documents pertinents. Étant donné leurs similitudes en termes d'indexation, de vocabulaire et de syntaxe de recherche, l'équation de recherche conçue pour l'une sera utilisée pour l'autre.

Les termes MeSH en anglais ont été conservés ou traduits en leurs équivalents ou termes associés couramment utilisés dans ces bases de données, en tenant compte des variations possibles et des mots-clés fréquemment rencontrés. Les termes MeSH en français ont également été adaptés en utilisant des équivalents anglais qui sont reconnus et fréquemment utilisés dans W.O.S. et Scopus pour assurer une cohérence avec la stratégie de recherche globale et maximiser la portée des résultats.

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été maintenus, car ils sont compatibles avec la logique de recherche dans les deux bases de données. Concernant la syntaxe, les termes spécifiques et les phrases exactes sont placés entre guillemets pour garantir la précision de la recherche. L'utilisation de la troncature avec l'astérisque (*) a été appliquée dans W.O.S. et dans Scopus pour élargir la recherche en incluant les différentes formes d'un mot.

Equation sur W.O.S. et Scopus

L'équation de recherche est la suivante :

(("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy" OR "Physiotherapy" OR "Rehabilitation" OR "Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice"))

I. Equation de recherche pour la base de données Google Scholar

La stratégie de recherche pour la base de données Google Scholar (administrée par l'entreprise Google) a été adaptée aux caractéristiques particulières de cette plateforme. Contrairement à des bases de données comme Scopus ou PubMed, Google Scholar n'utilise pas un thésaurus contrôlé comme le MeSH pour l'indexation, mais s'appuie sur des mots-clés, des titres d'articles et des citations pour identifier les documents pertinents.

Il est important de noter que Google Scholar interprète souvent les opérateurs booléens "AND" et "OR" de manière plus flexible que les bases de données spécialisées, ce qui peut limiter l'efficacité des équations de recherche complexes. En raison de ces limitations, l'ajout d'équations secondaires n'a pas permis d'affiner les résultats de manière significative. Par conséquent, il sera procédé à tri selon les sous-thèmes lors de la phase de sélection des articles.

Les termes spécifiques et les phrases exactes ont été placés entre guillemets pour rechercher des expressions précises et limiter les résultats aux documents les plus pertinents. De plus, toutes les variantes pertinentes des termes de recherche ont été incluses dans la requête pour couvrir un large éventail de formes de mots, étant donné que Google Scholar ne prend pas en charge la troncature avec des astérisques comme le font d'autres bases de données. Les termes connexes ont donc été ajoutés. Les termes de recherche ont été sélectionnés en anglais pour assurer une cohérence avec la littérature scientifique internationale et optimiser les résultats dans Google Scholar.

Afin de faciliter la gestion et l'organisation des références bibliographiques issues de la recherche sur Google Scholar, le logiciel EndNote Click a été utilisé pour exporter les résultats au format ".ris". Cependant, EndNote Click peut introduire un biais de sélection car certains documents tels que les rapports techniques, les thèses, les brevets ou les pages web -lesquels constituent souvent de la littérature grise- peuvent ne pas être compatibles avec le logiciel et risquent donc d'être exclus de l'exportation. Cette limite sera documentée en *infra* de manière adéquate.

Equation sur Google Scholar

L'équation de recherche est la suivante :

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "Musculoskeletal Conditions" OR "Musculoskeletal Disorders" OR "Musculoskeletal Symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "Rehabilitation") AND ("Direct Access" OR "Self-Referral" OR "Patient-Initiated Access" OR "First-Contact Physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "Primary Care Physician" OR "Family Doctor" OR "General Medical Practice")

J. Equation de recherche pour les bases de données Cairn.info et Érudit

La stratégie pour les bases de données Cairn.info et Érudit ont été adaptées pour tenir compte des spécificités de ces plateformes francophones. Cairn.info (co-administrée par les éditeurs Belin Education, Editions La Découverte, Editions Erès et De Boeck Supérieur) se concentre sur les sciences humaines et sociales, tandis qu'Érudit (co-administrée par les Universités canadiennes de Laval, Montréal et du Québec à Montréal -U.Q.A.M.-) couvre un large éventail de disciplines, y compris les sciences sociales, les lettres et les arts. Contrairement à certaines bases de données médicales, elles utilisent principalement des mots-clés et des titres d'articles pour l'indexation, plutôt qu'un thésaurus contrôlé comme MeSH.

Par conséquent, les termes MeSH en anglais ont été traduits en français ou remplacés par des équivalents couramment utilisés dans la littérature francophone. Les termes spécifiques et les phrases exactes sont placés entre guillemets pour rechercher des expressions précises et limiter les résultats aux documents les plus pertinents.

Les opérateurs booléens "ET" (équivalent de "AND") et "OU" (équivalent de "OR") ont été utilisés pour structurer les requêtes. Il est important de noter que Cairn.info et Érudit, à l'instar de Google Scholar, peuvent interpréter les requêtes de manière plus flexible que les bases de données spécialisées. De plus, ni Cairn.info ni Érudit ne prennent en charge la troncature avec des astérisques (*) de la même manière que W.O.S. ou Scopus ou d'autres bases de données. Pour pallier cela, il a été inclus toutes les variantes pertinentes des termes de recherche dans les requêtes pour couvrir un large éventail de formes de mots.

Enfin, compte tenu de l'adéquation entre le champ de recherche précis et du fait que la littérature francophone est moins abondante concernant le sujet de l'accès direct à la kinésithérapie, il a été choisi de ne conserver que l'équation principale. Il est donc anticipé que cette approche aboutira à un faible nombre de résultats.

Equation sur Cairn.info et Érudit

L'équation de recherche est la suivante :

("pathologies musculosquelettiques" OU "troubles musculosquelettiques" OU "douleurs musculosquelettiques" OU "affections musculosquelettiques") ET ("modalités de physiothérapie" OU "spécialité en physiothérapie" OU "kinésithérapie" OU "physiothérapie" OU "réhabilitation" OU "accès direct" OU "auto-référence" OU "accès patient-initié" OU "physiothérapie de premier contact") ET ("médecin généraliste" OU "médecin de famille" OU "médecin traitant" OU "soins primaires" OU "médecine de premier recours" OU "cabinet libéral") ET ("charge de travail" OU "prescription" OU "collaboration" OU "satisfaction" OU "qualité de prise en charge" OU "qualité des soins")

K. Equation de recherche pour les registres d'essais cliniques ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P.

La stratégie pour les bases de données ClinicalTrials.gov (administrée par la National Library of Medicine -N.L.M.- américaine, faisant partie des National Institutes of Health -N.I.H.-) et W.H.O. I.C.T.R.P. (« *World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform* » administrée par l'O.M.S.) ont été adaptées pour répondre aux caractéristiques particulières de ces plateformes. Ces plateformes sont des registres d'essais cliniques qui fournissent des informations détaillées sur les protocoles d'étude, les objectifs, les critères d'inclusion et d'exclusion, les sponsors, et les résultats des essais cliniques.

Contrairement à d'autres bases de données, ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P. n'utilisent pas de thésaurus contrôlé tel que le MeSH, et nécessitent des termes spécifiques aux essais cliniques afin d'augmenter la pertinence des résultats. Les termes en anglais doivent être utilisés pour assurer la cohérence avec la terminologie de la base de données, tandis que les traductions en français doivent être adaptées pour refléter les termes couramment utilisés dans le contexte des essais cliniques.

Les opérateurs booléens "AND" et "OR" ont été utilisés pour structurer les requêtes, ce qui est compatible avec la logique de recherche de ces plateformes. Les phrases exactes ont été placées entre guillemets pour rechercher des expressions précises afin de couvrir de manière adéquate les essais cliniques disponibles sur cette plateforme, notamment ceux relatifs aux P.M.S., à la kinésithérapie/physiothérapie, à l'accès direct aux soins, et au rôle du M.G. Il est donc anticipé que cette approche aboutira à un faible nombre de résultats.

Equation sur ClinicalTrials.gov et W.H.O. I.C.T.R.P. :

L'équation de recherche est la suivante :

("Musculoskeletal Diseases" OR "Musculoskeletal Pain" OR "musculoskeletal conditions" OR "musculoskeletal disorders" OR "musculoskeletal symptoms") AND ("Physical Therapy Modalities" OR "Physical Therapy Specialty" OR "Physiotherapy" OR "Physical Therapy" OR "kinesitherapy" OR "physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "Direct Access" OR "Self-Referral" OR "patient-initiated access" OR "first-contact physiotherapy") AND ("General Practitioners" OR "Family Physicians" OR "Primary Health Care" OR "General Practice" OR "primary care physician" OR "family doctor" OR "general medical practice")